
PERCEPÇÕES DE GESTORES DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS SOBRE A BUSCA POR VAGAS NESTE ESPAÇO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Perceptions of managers of long-term care facilities for the elderly about looking for vacancies in this place: Literature review

Carolina Mouta¹
Vania Aparecida Gurian Varoto²

RESUMO

Este artigo retrata a etapa de revisão da literatura de uma pesquisa cujo objetivo principal é compreender a percepção dos gestores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) acerca da busca por vagas nestes espaços. A busca foi realizada na base de dados PubMed/MedLine, publicados entre 2010 e 2020, com a combinação dos quatro descritores. Os artigos foram planejados, executados e sistematizados pelo *software* StArt. Foram identificados 432 artigos, sendo 420 excluídos por não integrarem ao assunto e 12 artigos que se relacionam com a pesquisa através dos temas centrais em cultura organizacional, liderança transformacional, percepções sobre atendimento ao idoso e melhorias institucionais. As produções destacam a liderança dos gestores e a promoção da motivação aos profissionais, necessidade de individualizar e centralizar o cuidado à pessoa idosa e a adequação as normas técnicas para obter qualidade dos serviços prestados.

Palavras-chave: Idoso, Instituição de Longa Permanência para Idosos, Envelhecimento, Dirigente.

ABSTRACT

This article depicts the literature review phase of a research project whose main objective is to understand the perception of managers in Long-Term Care Institutions for the Elderly (LTCIs) regarding the search for vacancies in these facilities. The search was conducted in the PubMed/MedLine database, covering publications from 2010 to 2020, using a combination of four descriptors. The articles were planned, executed, and systematized using the StArt software. A total of 432 articles were identified, with 420 being excluded as they did not pertain to the subject, and 12 articles were found to be related to the research through central themes such as organizational culture, transformational leadership, perceptions of elderly care, and institutional improvements. The studies emphasize the leadership of managers and the promotion of motivation among professionals, the need to individualize and centralize care for the elderly, and the compliance with technical standards to achieve quality in the services provided.

Key-words: Aged, Homes for the Aged, Aging, Health Manager.

¹ Pós-Graduanda em Gerontologia, UFSCar, carolinamouta@estudante.ufscar.br

² Doutora em Engenharia de Produção, UFSCar, vaniav@ufscar.br

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a institucionalização de pessoas idosas muitas vezes torna-se necessária quando a família não consegue mais prover o cuidado adequado, devido a diferentes fatores e principalmente por falta de condições na oferta de cuidados mais assistidos, e qualificados. Como resultado, há um aumento na demanda por vagas em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e outras instituições de cuidados de longa duração (SANTOS, ARY, CALHEIROS, 2021; VAROTO *et al.*, 2021; FERREIRA, 2017; VAROTO, MOUTA, 2022).

Os cuidados de longa duração no contexto brasileiro é uma realidade cada vez mais presente. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2010, a proporção de idosos era equivalente a 7,3%, enquanto em 2100 poderá alcançar a porcentagem de 40,3% de idosos. Essa mudança na composição da população tem impactos significativos na estrutura etária do país e pode demandar ainda mais o uso de instituições de cuidados de longa duração no futuro (IPEA, 2021; CAMARANO; KANSO, 2010; WHO, 2020).

As ILPIs têm sido cada vez mais procuradas pelas famílias, sendo elas instituições residenciais de caráter integral que têm como finalidade garantir atenção à pessoa idosa e condições de habitabilidade, higiene e segurança (ANVISA, 2021; BRASIL, 2014). De acordo com a resolução de diretoria colegiada – RDC Nº 502/2021 que visa esclarecer sobre o funcionamento das ILPIs, tem-se que “Esta Resolução é aplicável a toda instituição de longa permanência para idosos, governamental ou não governamental, destinada à moradia coletiva de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com ou sem suporte familiar” (BRASIL, 2021, p. 02).

Na legislação brasileira, o acolhimento nas instituições do tipo ILPIs é destinado para pessoas com 60 anos e mais, porém, alguns estudos têm identificado maior procura e perfil dos moradores para as pessoas idosas acima de 80 anos ou mais com alguma fragilidade associada (VAROTO *et al.*, 2021; VAROTO; MOUTA, 2022; CAMARANO; KANSO, 2010; CAMARANO; BARBOSA, 2016). No processo de acolhimento, é fundamental que os gestores, profissionais de saúde e aqueles que se dedicam ao cuidado da pessoa idosa, assim como o Estado, considerem a heterogeneidade da velhice e os diferentes aspectos que a envolvem como avaliação das doenças crônicas, suporte social, capacidade funcional e suas preferências pessoais (VAROTO *et al.*, 2021; MARTINS; FARIA; RIBEIRO, 2021).

Nessas condições, é preciso atuar de forma integrada e multidisciplinar para garantir a qualidade dos cuidados prestados às pessoas idosas institucionalizadas (DAMACENO; CHIRELLI; LAZARINI, 2019). Para isso, é necessário que os gestores e as equipes de profissionais da instituição detenham conhecimentos específicos e possuam capacidade técnica qualificada (ALVES *et al.*, 2017; ARAÚJO *et al.*, 2014; CORSINI, 2019; VAROTO *et al.*, 2022).

Além da capacidade técnica, os gestores devem garantir a promoção da autonomia, preservação da individualidade e o respeito à pessoa idosa. Para tanto, é necessário se manter atualizado acerca das legislações e normas técnicas sobre o funcionamento das ILPIs, e estabelecer medidas efetivas para aprimorar a infraestrutura e o desempenho da equipe, no sentido de aperfeiçoar o cuidado e a qualidade dos serviços prestados (DAMACENO; CHIRELLI; LAZARINI, 2019; CORSINI, 2019; VAROTO *et al.*, 2022; SILVA *et al.*, 2022).

Ao estabelecer medidas efetivas, os gestores devem investir em treinamentos para a equipe, adoção de tecnologias e monitoramento que facilitem o atendimento e o desempenho da instituição. Essas medidas visam potencializar as capacidades técnicas e estruturais, além de gerar atendimentos com potencial de melhor qualidade e promover o bem-estar dos residentes na instituição (MARTINS; FARIA; RIBEIRO, 2021).

É indispensável os processos de gestão na instituição para aprimorar a eficiência, a qualidade e a segurança dos serviços prestados às pessoas idosas (DAMACENO; CHIRELLI; LAZARINI, 2019; CORSINI, 2019; SILVA *et al.*, 2022). A qualidade em serviços de atenção ao idoso vai muito além do planejamento e organização do sistema. É preciso um olhar humanista e garantir a gestão do cuidado de forma individualizada para a pessoa idosa, englobando todas as dimensões do envelhecimento, desde o acolhimento até o fim da vida (MARTINS; FARIA; RIBEIRO, 2021).

Nesse sentido, este artigo retrata a etapa de revisão da literatura de uma pesquisa cujo objetivo é identificar produções científicas que se relacionem com a temática das percepções dos gestores em relação à busca por institucionalização para as pessoas idosas. Além das percepções, busca-se identificar as características da instituição e o perfil do gestor.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura por meio da aplicação do *software StArt (State of the Art Through Systematic Review)*. Este *software* foi criado pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia

de *Software* (LaPES), no Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), cuja técnica baseia-se na busca de evidências na literatura científica, com base na disponibilidade de um protocolo previamente elaborado e disponibilizado pelo sistema (LAPES, 2023).

O sistema *StArt* é uma ferramenta disponível no formato *online* e possui três etapas de revisão: 1- planejamento; 2- execução e 3- sumarização dos artigos identificados e selecionados nas bases de dados. Além dessas etapas, o programa possui processo de filtragem, extração de conteúdo das publicações e análises quantitativas do que foi identificado na revisão de literatura, logo após a primeira abordagem de busca por descritores individuais e combinações entre eles (LAPES, 2023).

As bases científicas utilizadas para este estudo foram a Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, Sistema *Online* de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE/PUBMED). A escolha das bases está fundamentada no arcabouço teórico que integra as áreas das ciências da saúde, sociais e humanas de forma multidisciplinar, nos contextos nacional e internacional.

Os filtros utilizados foram os artigos completos e de *open access* na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Foi aplicado o filtro entre 10 anos de produções dos anos de 2010 a 2020, além de, verificação dos descritores nos títulos, palavras chaves, resumos e leitura completa dos artigos identificados com a temática do estudo. Os descritores utilizados foram: Idoso, Instituição de Longa Permanência para Idosos, Dirigente, Envelhecimento e as palavras correspondentes nas línguas selecionadas.

A coleta dos dados nas bases científicas ocorreu nos últimos dois meses do ano de 2022. Nos próximos dois meses de 2023 a análise foi efetuada com a aplicação das etapas do sistema *StArt*. A organização neste sistema elege as produções com prioridades *very high*, *high*, *low*, *very low* e a partir da extração dos conteúdos inclusivos e exclusivos correlacionados ao tema principal deste estudo: as percepções dos gestores em relação a busca para as pessoas idosas por institucionalização.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa utilizou o *software StArt* para planejamento, execução e sumarização dos artigos. Na etapa de planejamento, foram organizados quais descritores seriam combinados para refinar o

conteúdo com o tema da pesquisa e definir o objetivo, a pergunta principal e os critérios de inclusão e exclusão.

Na fase do planejamento, foi definido que a busca pelos artigos nas bases de dados seria a combinação dos quatro descritores. O motivo pela combinação tem por intuito delimitar artigos com temas semelhantes ao desta pesquisa. Assim, a busca com a combinação de dois ou três descritores poderia abranger outros temas não relacionados com o assunto da pesquisa.

Na busca de artigos, apenas a base de dados *PUBMED/MedLine* apresentou resultados. As outras bases de dados não apresentaram resultados com os quatro descritores. Na etapa de execução, foram obtidos 432 artigos completos e de livre acesso. Desse total, 420 resultados foram excluídos e 12 artigos foram selecionados.

Figura 1 - Ilustração do caminho metodológico da revisão da literatura segundo seus descritores, base de dados e resultados obtidos, por meio do sistema *StArt*.

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Foram avaliados os títulos e as palavras-chaves de 432 artigos, dos quais 411 não atenderam ao interesse da pesquisa. Desses, 05 eram duplicados e 406 não estavam alinhados com o tema da pesquisa. A partir desse processo inicial de exclusão e seleção, restaram 21 artigos que tiveram seus títulos e resumos analisados, e desses, 09 foram excluídos pois no resumo não apresentavam similaridade com o tema da pesquisa.

No total 12 artigos foram selecionados para leitura completa e categorizados de acordo com sua prioridade na leitura, considerando o nível de similaridade com o tema da pesquisa. O sistema *StArt* permite que o pesquisador classifique os artigos com as denominações de *very high*, *high*, *low* e *very low*. Esse critério permitiu identificar quais artigos eram mais relevantes para a pesquisa, concentrando-se na análise desses trabalhos. Desta forma, 06 artigos foram categorizados como “*very high*”, 05 como “*high*”, 01 como “*low*”.

Ao analisar títulos e palavras-chaves, foram excluídos artigos duplicados (05) e sem relação direta com o tema (406). As rejeições de produções (406), foram mais frequentes em relação aos temas de destaque: síndromes demenciais (57); gestão de medicamento no controle de medidas e prescrição (31); cuidados paliativos e percepções do fim da vida (25) e implicações do COVID-19 na saúde (21). Outros assuntos foram descartados em relação a quantidade restante (272) dissipados entre outros temas: saúde geral da pessoa idosa, percepção da dor, telemedicina, saúde bucal, uso de tecnologias assistivas para assistência de síndromes demenciais ou prevenção de quedas, melhorias nas habitações domiciliares para a pessoa idosa e envelhecer na própria residência.

Foram excluídos 09 artigos após a leitura do resumo por não possuírem aproximação com o tema. Esses artigos tratam sobre o planejamento e avaliação de saúde dos residentes (03); soluções para enfrentamento da COVID-19 (03); e o impacto da moradia em que a pessoa idosa vive afeta a saúde e qualidade de vida (03).

Com a finalização da etapa de execução, iniciou-se a sumarização dos artigos identificados após a leitura completa dos 12 artigos que atenderam aos critérios estabelecidos, pelos filtros de seleção e que apresentaram proximidade com o tema central desta pesquisa, que envolve a cultura organizacional, liderança transformacional, percepções sobre atendimento ao idoso e melhorias institucionais. É importante ressaltar que alguns artigos abordaram mais de um dos temas mencionados anteriormente. O *Quadro 1* apresenta a organização dos artigos por meio de prioridade, temas centrais, títulos, autores, ano e país de publicação.

Quadro 1 - Extração de dados dos artigos científicos do estudo e sistematização de temas centrais definidos neste estudo por meio do sistema StArt em ordem de prioridade.

Prioridade (n)	Temas centrais (n)	Título	Autores	Ano de publicação	País
Very High (5)	Cultura organizacional (1)	Organizational culture in residential aged care facilities: a cross-sectional observational study	Etherton-Beer C ; Venturato L ; Horner B	2013	Austrália
	Percepções sobre atendimento ao idoso (2)	Stakeholder perspectives on transitions of nursing home residents to hospital emergency departments and back in two Canadian provinces.	Robinson CA ; Bottorff JL ; Lilly MB ; Reid C ; Abel S ; Lo M ; Cummings GG	2012	Canadá
		A three perspective study of the sense of home of nursing home residents: the views of residents, care professionals and relatives.	Hoof JV ; Verbeek H ; Janssen BM ; Eijkelenboom A ; Molony SL ; Felix E ; Nieboer KA ; Zwerts-Verhelst EL ; Sijstermans JJ ; Wouters EJ	2016	Holanda
	Liderança transformacional (2)	Understanding the perspectives of care home managers when managing care of residents living with frailty.	Schreuders LW ; Spilsbury K ; Hanratty B	2020	Reino Unido
		Implementing Culture Change in Nursing Homes: An Adaptive Leadership Framework.	Corazzini K ; Twersky J ; White HK ; Buhr GT ; McConnell ES ; Weiner M ; ColÃ³n-Emeric CS	2015	Estados Unidos
High (6)	Cultura organizacional (1)	Does regulating private long-term care facilities lead to better care? A study from Quebec, Canada.	Bravo G ; Dubois MF ; Demers L ; Dubuc N ; Blanchette D ; Painter K ; Lestage C ; Corbin C	2014	Canadá
	Percepções sobre atendimento ao idoso (2)	A randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of a staff training program to implement consumer directed care on resident quality of life in residential aged care.	McCabe MP ; Beattie E ; Karantzas G ; Mellor D ; Sanders K ; Busija L ; Goodenough B ; Bennett M ; von Treuer K ; Byers J.	2018	Austrália
		Healthcare provider perceptions of the role of interprofessional care in access to and outcomes of primary care in an underserved area	Wan S ; Teichman PG ; Latif D ; Boyd J ; Gupta R	2018	Estados Unidos
	Liderança transformacional (2)	Leadership and the psychosocial work environment in old age care.	Lundgren D ; Ernsth-Bravell M ; KÃ¥reholt I	2016	Suécia
		Nursing home leaders' perception of factors influencing the reporting of elder abuse and neglect: a qualitative study.	Myhre J ; Malmedal WK ; Saga S ; Ostaszkiwicz J ; Nakrem S	2020	Noruega

	Melhorias institucionais (1)	Organizational factors associated with readiness for change in residential aged care settings.	Treuer KV ; Karantzas G ; McCabe M ; Mellor D ; Konis A ; Davison TE ; O'Connor D.	2018	Austrália
Low (1)	Melhorias institucionais (1)	State "technical assistance programs" for nursing home quality improvement: variations and potential implications.	Li Y ; Spector WD ; Glance LG ; Mukamel DB	2012	Estados Unidos

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Os temas centrais foram definidos através da pré-análise da leitura flutuante dos artigos e após a sistematização desse conteúdo com a categorização desses elementos reagrupados, foi possível definir a prioridade de leitura. A dimensão sobre a cultura organizacional, percepções sobre atendimento ao idoso e liderança transformacional foram considerados prioridade *very high*, enquanto sobre as melhorias institucionais a prioridade é *low* (BARDIN, 2016).

Neste estudo, destaca-se a internacionalização das produções e ausência de artigos a nível nacional na combinação dos descritores. Nenhum dos estudos relatam sobre a percepção dos gestores sobre a busca por vagas em instituições, revelando carência no assunto para discussão. A compreensão dos gestores sobre a busca por vagas faz-se importante em termos de organização e planejamento dos serviços, visto que ela muitas vezes está associada com um suporte técnico ao cuidado, não necessariamente por meio da institucionalização (VAROTO; MOUTA, 2022).

Nos artigos que abordam as características dos gestores e profissionais de saúde, foi constatado que o gênero predominante é o feminino, especialmente na faixa etária entre 40 e 60 anos e com ensino médio completo. Essa informação reflete a feminização do cuidado, o que indica que muitas vezes a gestão de instituições de saúde é exercida por mulheres (LUNDGREEN *et al.*, 2016; SCHREUDERS; SPILSBURY; HANRATTY, 2020). Um estudo regional brasileiro identificou resultados semelhantes aos dados anteriores, em que 11 mulheres exerciam a gestão da instituição. No entanto, observa-se neste estudo que o nível educacional era predominantemente de ensino superior (CORSINI, 2019).

Foram identificados aspectos relacionados à liderança exercida pelos gestores e equipes de profissionais no âmbito do trabalho. Muitos desses profissionais relatam que o relacionamento e a comunicação entre as equipes são satisfatórios, embora em alguns momentos surjam desafios no trabalho, incluindo conflitos e discordâncias. Diante disso, torna-se crucial que o líder assuma um papel de influência concreta nas instituições, proporcionando segurança e organização na cultura do

trabalho (ETHERTON-BEER; VENTURATO; HORNER, 2013; MCCABE *et al.*, 2018; ROBINSON *et al.*, 2012).

Robinson *et al.* (2012) destacam a abordagem dos profissionais ao conectar com os moradores que cuidam, além de adotarem medidas individualizadas de cuidado com abordagem centrada na pessoa cuidada. Destaca-se a importância dessa equipe conhecer a pessoa que busca a vaga para institucionalização, a fim de antecipar a organização dos serviços e o planejamento do cuidado. Neste sentido, os mesmos autores sinalizam que ouvir os moradores, considerar suas preferências e necessidades, são elementos que devem agregar às considerações médicas e da saúde integral (ROBINSON *et al.*, 2012).

No contexto brasileiro, o Ministério da Saúde sinaliza que o cuidado integral à pessoa idosa deve ser realizado em qualquer circunstância, a partir das orientações de cuidado qualificado e das linhas de cuidado de saúde integral da pessoa idosa. Para que o atendimento à pessoa idosa seja de forma integral e de cuidado qualificado, os profissionais multidisciplinares, gestores, familiares e cuidadores precisam articular entre si para a efetividade do cuidado (BRASIL, 2018).

Em relação à percepção dos gestores ao gerenciar os moradores com fragilidade, é comum que muitos deles relutem em utilizar o termo frágil para esses idosos, uma vez que tal termo pode trazer conotações negativas e ser considerado ofensivo, prejudicando a identidade da pessoa. Assim, mesmo que o idoso apresenta vulnerabilidades de diferentes dimensões e necessite de apoio para os cuidados, os gestores entendem que não é adequado rotulá-lo como frágil (ETHERTON-BEER; VENTURATO; HORNER, 2013; BRASIL, 2018).

A prestação de cuidado individualizado tem sido um aspecto importante na interpretação dos gestores e profissionais de saúde. Compreender sobre suas individualidades, preferências pessoais e necessidades de cuidados físicos, cognitivos e emocionais têm um impacto enorme para prestação de cuidado nas instituições (ETHERTON-BEER; VENTURATO; HORNER, 2013; ROBINSON *et al.*, 2012; BRASIL, 2018).

A proximidade dos profissionais e gestores com as pessoas idosas institucionalizadas pode criar um ambiente agradável e humanizado na instituição. Embora a carga de trabalho e as demandas dos residentes, equipes e familiares possam levar os profissionais a permanecerem em um local reservado no ambiente de trabalho, é fundamental que eles encontrem maneiras de se conectar com os moradores da instituição, seja por meio de atividades, conversas informais ou outras formas de

interação. Essa proximidade e interação podem ajudar a fortalecer os vínculos e a promover uma maior qualidade de vida para os moradores (CORSINI, 2019; SILVA *et al.*, 2022; VAN HOOFF *et al.*, 2016).

O atendimento com uma equipe multidisciplinar é uma das estratégias utilizadas para auxiliar no cuidado e promover qualidade nos aspectos biopsicossociais da pessoa idosa. Para o atendimento multidisciplinar ocorrer com qualidade, é preciso criar ferramentas de trabalho para amparar a equipe diversificada no dia a dia e, principalmente, em momentos de conflitos na resolução de casos individualizados dos residentes (BRASIL, 2018; WAN *et al.*, 2018).

Uma boa relação entre os moradores e os outros profissionais é favorecida por meio de um ambiente organizacional estruturado. Os líderes precisam oferecer apoio, incentivar as conquistas dos profissionais, ter diálogo aberto e capacitar esses profissionais com programas de cuidados à pessoa idosa, além de exercer influência no local com decisões assertivas em momentos de dificuldades na organização. Para aprimorar a cultura organizacional, mudanças na liderança para o formato transformacional e o encorajamento da equipe nas adversidades são fundamentais (LUNDGREEN; ERNSTH-BRAVELL; KAREHOLT, 2016; MCCABE *et al.*, 2018; CORAZZINI *et al.*, 2015; TREUER *et al.*, 2018).

Para promover o crescimento organizacional, é importante que os trabalhadores expressem suas opiniões e contribuam para o desenvolvimento da organização. Oferecer oportunidades de progressão de cargo e desenvolvimento profissional também figura como um motivador crucial para os colaboradores. Investir na motivação dos trabalhadores enseja um ambiente de trabalho mais produtivo e saudável, além de favorecer a satisfação pessoal e profissional (SILVA *et al.*, 2022).

A melhoria na qualidade do atendimento nas instituições está intrinsecamente relacionada à sua legalização e certificação de acordo com os padrões de instalações, serviços e equipe em conformidade com as normas técnicas (ANVISA, 2021; BRASIL, 2014). É fundamental que os locais estejam em concordância com as normas estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores, a fim de garantir o adequado funcionamento das instituições (BRAVO *et al.*, 2014).

A fiscalização tem como finalidade regularizar os trabalhos da equipe de cuidados e garantir que não haja sobrecarga nos profissionais. Como resultado, o cuidado oferecido aos residentes é de maior qualidade e segurança, proporcionando um ambiente adequado para a manutenção da saúde física e mental dos idosos (VAROTO *et al.*, 2021; VAROTO; MOUTA, 2022; BRAVO *et al.*, 2014).

Manter a conformidade com as leis e regulamentos das instituições implica em ter uma cultura organizacional transparente, na qual nenhum fato ocorrido na instituição seja negligenciado ou encoberto. Infelizmente, muitos gestores optam por encobrir esses fatos com o objetivo de evitar críticas que possam desvalorizá-los como líderes. Essa postura desincentiva as instituições a assumirem a responsabilidade por seus atos e serviços prestados, o que pode resultar em prejuízos para a organização, os residentes e a comunidade em geral (MYHRE *et al.*, 2020).

A política governamental e as instituições devem ser constantemente debatidas em vista da alta taxa de institucionalização. Nos Estados Unidos, em 2010, dezessete estados desenvolveram um programa colaborativo de assistência técnica para auxiliar as instituições com melhorias na qualidade de atendimento. Essa medida demonstra a preocupação dos Estados em estabelecer parcerias e colaboração mútua na oferta de cuidados com qualidade, visando a segurança dos seus residentes (LI *et al.*, 2012). Medidas como esta poderiam ser adaptadas no contexto brasileiro com vista ao cumprimento da lei (ANVISA, 2021; BRASIL, 2014; BRASIL, 2023).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstrou escassez alta na identificação de artigos com correspondência direta das percepções de gestores na busca por acolhimento institucional. A nível nacional, o estudo identificou ausência de produções sobre o tema e justifica a relevância deste estudo, uma vez que novos estudos com esta temática devem ser incentivados.

Compreender se a busca pela vaga corresponde com os propósitos institucionais são medidas essenciais para o bom desempenho dos serviços prestados e aos padrões de fiscalização sob as normas técnicas vigentes. Além disso, os gestores devem avaliar e integrar a outros serviços com modelos de atenção, e proteção básica e especial do município, no sentido de tornar a vaga mais compatível com as necessidades da pessoa idosa e sua família, seja em termos de estrutura, serviços oferecidos e da gestão da informação interna e externa sobre a própria instituição.

Esta revisão da literatura identificou que para os gestores de ILPIs, além das instalações e serviços oferecidos, a liderança e as equipes de profissionais são fundamentais para garantir um ambiente organizacional estruturado e a qualidade dos cuidados prestados. Um plano de cuidado individualizado foi outro elemento de destaque na literatura, alinhado ao bom planejamento organizacional, qualificação e motivação da equipe.

A legalização e certificação de acordo com os padrões exigidos garante a qualidade do serviço prestado. Faz-se necessário a intensa fiscalização nesses locais para garantir a qualidade e segurança de todos os envolvidos nestes espaços. Neste sentido, a efetivação das leis e de políticas públicas favorecem a garantia de espaços adequados e de qualidade.

Este estudo sinaliza lacunas na construção de processos investigativos que tratem sobre a percepção dos gestores de ILPIs relacionados à compreensão do motivo de buscas por vagas nestes espaços. O avanço nesta área do conhecimento poderia favorecer medidas de planejamento e operacionalização frente ao perfil de quem necessita ser cuidado nas ILPIs. Estudos neste âmbito, podem favorecer o monitoramento entre demandas e oferta dos serviços nos diferentes municípios, além de potencializar medidas estratégicas de melhoria da qualidade dos serviços prestados, da atenção e proteção à saúde integral da pessoa idosa, assim como, suporte aos familiares.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. B. *et al.* Instituição de longa permanência para idosos: aspectos físicos-estruturais e organizacionais. **Esc Anna Nery**, v. 21, n. 4, p. 1-8, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/tvtpqhXnbdNWjxn6Pk5crXH/?lang=en>. Acesso em: Jan. 2023.

ANVISA. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC/ANVISA nº 502, de 27 de maio de 2021. **Dispõe sobre o funcionamento de instituição de longa permanência para idosos, de caráter residencial**. Brasília: ANVISA, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-502-de-27-de-maio-de2021-323003775>. Acesso em: Set. 2022.

ARAÚJO, C. L. O. *et al.* Perfil dos colaboradores de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). **Rev Kairós Gerontol**, v. 17, n. 1, p. 219-230, 2014. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairós/article/view/20894>. Acesso em: Jan. 2023.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Portugal: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais**. Reimpressão. Brasília, 2014. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf. Acesso em: Jan. 2023.

BRASIL. **Orientações técnicas para a implementação de linha de cuidado para atenção integral à saúde da pessoa idosa no sistema único de saúde – sus**. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de ações programáticas e estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Acesso em: https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoa_idosa.pdf. Acesso em: Jan. 2023.

BRAVO, G., DUBOIS, M. F., DEMERS, L., DUBUC, N., BLANCHETTE, D., PAINTER, K., et al. A regulamentação das instituições privadas de cuidados continuados leva a melhores cuidados? Um estudo de Quebec, Canadá. **Int J Qual Health Care**, v. 26, n.3, p. 330-336, 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4041094/>. Acesso em: Jan. 2023.

CAMARANO, A. A., BARBOSA, P. Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil: do que se está falando? In Alcântara O., A. A. Camarano, KC Giacomini (Orgs.), **Política Nacional do Idoso: velhas e novas questões**, p.479-514. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. Disponível em: <https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2016/10/Pol%C3%ADtica-Nacional-do-Idoso-velhas-e-novas-quest%C3%B5es-IPEA.pdf>. Acesso em: Jan. 2023.

CAMARANO A.A., KANSO S. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. **Rev Bras Estud Popul**, v. 27, n.1, p. 232-35, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepop/a/s4xr7b6wkTfqv74mZ9X37Tz/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: Jan. 2023.

CORAZZINI K., TWERSKY J., WHITE H. K., BUHR G. T., MCCONNELL E. S., WEINER M. et al. Implementing Culture Change in Nursing Homes: An Adaptive Leadership Framework. **Gerontologist**, v. 55, n. 4, p. 616–627, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24451896/>. Acesso em: Jan 2023.

CORSINI, T. V. M. **Tipologia de instituição de longa permanência e de centro dia para idosos segundo a visão de seus gestores** [Dissertação de mestrado]. São Carlos (SP): Universidade Federal de São Carlos, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/12120>. Acesso em: Jan. 2023.

DAMACENO, D. G., CHIRELLI, M. Q., LAZARINI, C. A. A prática do cuidado em instituições de longa permanência para idosos: desafio na formação dos profissionais. **Rev Bras Geriatr Gerontol**, v. 22, n.1, p. 1-12, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/L7v5rPFLM3G9JtQsf7rcCJs/abstract/?lang=pt>. Acesso em: Jan. 2023.

ETHERTON-BEER, C., VENTURATO, L., HORNER, B. Cultura organizacional em instituições de acolhimento de idosos: um estudo observacional transversal. **PLoS One**, v. 8, n. 3, p. 1-7, 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23505450/>. Acesso em: Jan. 2023.

FERREIRA H., PREUSS L.T. **Motivos que levam as famílias e as pessoas idosas buscarem por vaga em instituições de longa permanência para idosos no Município de Ponta Grossa – Paraná**. In: Anais do II Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social: Desafios Contemporâneos. III Seminário Nacional de Território e Gestão de Políticas Sociais. II Congresso de Direito à Cidade e Justiça Ambiental; 2017; Paraná, Brasil. p. 1-12. Disponível em: <https://www.congressoservicosocialuel.com.br/anais/2017/assets/131577.pdf>. Acesso em: Mar. 2023.

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Projeções indicam interferência do envelhecimento dos brasileiros até 2100. **Agência Brasil**, 2021. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=10716. Acesso em: Jan. 2023.

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2023. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 01 out 2023.

LAPES - **Laboratório de pesquisa em engenharia de software**. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2023. Disponível em: http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool>. Acesso em: Jan. 2023.

LI Y, SPECTOR D. W., GLANCE L. G., MUKAMEL B. D. State “Technical Assistance Programs” for nursing home quality improvement: variations and potential implications. **J Aging Soc Policy**. v. 24, n. 4, p. 349–367, 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23216345/>. Acesso em: Jan. 2023.

LUNDGREN, D., ERNSTH-BRAVELL, M., KAREHOLT, I., JANSSEN, B. M., EIJKELENBOOM, A., MOLONY, S. L., et al. Um estudo de três perspectivas sobre o sentido de lar de residentes de asilos: a visão dos residentes, dos profissionais de saúde e dos familiares. **BMC Geriatr**, v. 16, p. 169, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27716187/>. Acesso em: Jan 2023.

MARTINS, M. M., FARIA, A., RIBEIRO, O. Gestão no cuidado gerontogeriatrico. In: FERREIRA J. S. S., TAVARES J. P. A., ALMEIDA M. L. F. (Coord.), **Competências em Enfermagem Gerontogeriatrica: Uma Exigência para a Qualidade do Cuidado**, p. 199-215. Série Monográfica Educação e Investigação em Saúde. Coimbra, Portugal, 2021. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/38028>. Acesso em: Jan. 2023.

MCCABE, M. P, BEATTIE, E., KARANTZAS, G., MELLOR, D., SANDERS, K., BUSIJA, L., et al. Um estudo controlado randomizado para avaliar a eficácia de um programa de treinamento de pessoal para implementar cuidados direcionados ao consumidor na qualidade de vida dos residentes em cuidados residenciais para idosos. **BMC Geriatr**, v. 18, n. 1, p. 287, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30470201/>. Acesso em: Jan 2023.

MYHRE, J., MALMEDAL, W. K., SAGA, S., OSTASZKIEWICZ, J., NAKREM, S. Percepção de líderes de asilos sobre fatores que influenciam a denúncia de abuso e negligência de idosos: um estudo qualitativo. **Journal of Health Organization and Management**, v. 34, n. 6, p. 878-892, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32762219/>. Acesso em Jan. 2023.

ROBINSON, C. A., BOTTORFF, J. L., LILLY, M. B., REID, C., ABEL, S., LO, M., et al. Perspectivas das partes interessadas sobre as transições de residentes de lares de idosos para departamentos de emergência hospitalar e de volta em duas províncias canadenses. **J Aging Stud**, v. 26, n. 4, p. 419-427, 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22939538/>. Acesso em: Jan 2023.

SANTOS, T.C.V. dos., ARY, M.L.M.R.B, CALHEIROS, D. S. dos Vínculos familiares dos idosos institucionalizados. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 12, p.1-8, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/20246/18129/247146>. Acesso em: Mar. 2023.

SCHREUDERS, L. W., SPILSBURY, K., HANRATTY, B. Compreender as perspectivas dos gestores de casas de repouso na gestão do cuidado de residentes que vivem com fragilidade. **Geriatr**

Nurs, v. 41, n. 3, p. 248-253, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31706593/>. Acesso em: Jan. 2023.

SILVA, A. F. O., MOUTA, C., VAROTO, V. A. G., ZANON, C.J. **Compreensão do papel do gestor e a perspectiva da motivação de colaboradores em instituições de longa permanência para idosos.** In: Anais do XXIX Simpósio de Engenharia de Produção SIMPEP - Resiliência na cadeia de suprimentos; Área 6- Engenharia Organizacional – Gestão Estratégica e Organizacional p.1-14, 2022. Disponível em: https://www.simpep.feb.unesp.br/anais_simpep.php?e=17. Acesso em: Mai. 2023.

TREUER, K. V., KARANTZAS, G., MCCABE, M., MELLOR, D., KONIS, A., DAVISON, T.E., et al. Fatores organizacionais associados à prontidão para mudança em ambientes residenciais de cuidado a idosos. **BMC Health Serv Res**, v. 18, n. 1, p.77, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29390999/>. Acesso em: Jan. 2023.

VAN HOOF, J., VERBEEK, H., JANSSEN, B. M., EIJKELENBOOM, A., MOLONY, S. L., FELIX, E., et al. Um estudo de três perspectivas sobre o sentido de lar de residentes de asilos: a visão dos residentes, dos profissionais de saúde e dos familiares. **BMC Geriatr**, v. 16, p.169, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27716187/>. Acesso em: Jan. 2023.

VAROTO V.A.G, MOUTA C., MATIOLE A.C., CORSINI T.V.M. **Moradia na velhice: a busca por instituição de longa permanência.** In: PLURIS 2021 digital. 9º Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável. PLURIS-2021: pequenas cidades, grandes desafios, múltiplas oportunidades; 2021; São Paulo, Brasil. São Paulo: UNESP; 2021. p. 25, Paper704, p. 1-13. Disponível em: <https://pluris2020.faac.unesp.br/home>. Acesso em: Fev. 2023.

VAROTO V. A. G, MOUTA C. Acolhimento de octogenários em instituições de longa permanência para idosos: principais motivos para a procura. **Egitania Ciencia**, número especial: Congresso Internacional Age.Comm, p. 83-99, 2022. Disponível em: http://egitaniasciencia2.ipg.pt/index.php/egitania_sciencia/article/view/655. Acesso em: Abr. 2023.

VAROTO V. A. G, SEMENSATO C. R., FERREIRA L. S. F. V., MACHADO C. R. G. Centro dia para idosos: alternativa de cuidado diurno e a busca por vaga. In: Santos E. D., Silva B. G. F., Mello R. G., organizadores. **Administração em diálogo**. Rio de Janeiro: e-Publicar, p.350-369, 2022. Disponível em: <https://www.editorapublicar.com.br/administracao-em-dialogo-volume-2>. Acesso em: Mai. 2023.

WAN, S., TEICHMAN, P. G., LATIF, D., BOYD, J., GUPTA, R. Percepções dos profissionais de saúde sobre o papel do atendimento interprofissional no acesso e nos resultados da atenção primária em uma área carente. **Revista de Cuidados Interprofissionais**, v. 32, n. 2, p. 209-217, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29083272/>. Acesso em: Jan. 2023.

WHO - World Health Organization. Década do Envelhecimento Saudável: **Relatório de linha de base. Organização Mundial da Saúde**, 2020. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52902>. Acesso: Jan. 2023.